

**ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА**

**PREVENTION OF FIRES AND THEIR CONSEQUENCES IN THE
IMPLEMENTATION OF FEDERAL STATE FIRE SUPERVISION**

ФОМИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,

*кандидат технических наук, профессор,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России*

КАРИМОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ,

*магистрант,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.*

КОЛОМЕЕЦ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,

*магистрант,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.*

FOMIN ALEXANDER VIKTOROVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Professor,
St. Petersburg University State Fire Service EMERCOM of Russia.*

KARIMOV EVGENIY IGOREVICH,

*master's student,
St. Petersburg University State Fire Service EMERCOM of Russia.*

KOLOMEETS ALEXANDER ANATOLYEVICH,

*master's student,
St. Petersburg University State Fire Service EMERCOM of Russia.*

В статье представлены основные положения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующие деятельность по организации и осуществлению профилактики пожаров в системе обеспечения пожарной безопасности. Приведен перечень опасных факторов пожара, воздействие которых на людей могут приводить к травмам, гибели и материальному ущербу. Проанализирована обстановка с пожарами и их последствиями на поднадзорных органах государственного пожарного надзора объектах защиты с учетом проведенных ими контрольных (надзорных) мероприятий и мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности. На основе проведенных исследований предложены цели и задачи по реализации органами государственного пожарного надзора мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности.

The article presents the main provisions of legislative and other regulatory legal acts governing the organization and implementation of fire prevention in the fire safety system. A list of fire hazards is provided, the impact of which on people can lead to injury, death and property damage. The situation with fires and their consequences at the protection objects supervised by the state fire supervision authorities is analyzed, taking into account the control (supervisory) activities carried out by them and measures to prevent the risks of harm (damage) to legally protected values in the field of fire safety. Based on the conducted research,

goals and objectives are proposed for the implementation by state fire supervision authorities of measures to prevent violations of mandatory requirements in the field of fire safety.

Ключевые слова: профилактика пожаров, пожарная безопасность, риск причинения вреда, контрольные (надзорные) мероприятия, органы государственного пожарного надзора.

Key words: fire prevention, fire safety, risk of harm, control (supervision) activities, state fire supervision authorities.

Одной из основных функций государственной системы обеспечения пожарной безопасности является организация и осуществление профилактики пожаров, которая представляет собой совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий [1, с. 173].

Деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан по реализации полномочий, прав и обязанностей в области пожарной безопасности осуществляется в целях предупреждения и тушения пожаров [2, с. 21].

Пожары характеризуются наличием опасных факторов, воздействие которых на людей могут приводить к травмам, гибели и материальному ущербу [3, с.4]. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму [3, с. 11].

Законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности определено, что деятельность по организации и осуществлению профилактики пожаров возложена на пожарную охрану в качестве одной из основных ее задач, а также на органы государственного пожарного надзора МЧС России (далее – органы ГПН) в форме профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального ГПН [4, с.5, с.21],

В целях реализации особенностей организации и осуществления государственного контроля (надзора), установленных Правительством Российской Федерации [5, с. 1-2], в 2023 году органами ГПН МЧС России запланировано проведение 41 688 плановых контрольных (надзорных) мероприятий (далее – КНМ) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) – 38 131 КНМ, (+9,33%) [6, с. 7].

С учетом установленной процедуры организации, согласования и проведения КНМ за 9 месяцев 2023 года проведены 29 201 КНМ (за АППГ = 28 232 КНМ, +3,43%). Реализация плановых КНМ составила 70,04% [7, с. 7-8].

По результатам проведения плановых КНМ органами ГПН МЧС России выявлено 277 151 нарушений обязательных требований (АППГ = 194 121, +42,8%).

Наряду с плановыми КНМ органами ГПН МЧС России проведены 29 778 внеплановых выездных КНМ (АППГ = 41 947, -29,01%), по итогам которых выявлено 106 121 нарушения обязательных требований (АППГ = 93 952, +12,9%). Процент выполнения предписаний органов ГПН, согласно установленным срокам по результатам КНМ, составил – 60,9% (АППГ = 66,6%).

О неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов защиты направлено 22 606 информации в органы власти (АППГ = 25 181 информации, -10,23%), 11 715 информации – в органы прокуратуры (АППГ = 11 226 информации, +4%).

Всего за отчетный период устранено 233 444 нарушения обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (АППГ = 191 882, +21,7%).

Прокурорами принято 7 032 решений о согласовании проведения внеплановых проверок (АППГ = 3 080, +128,3%), а также 13 393 решения об отказе в согласовании проведения внеплановых проверок (АППГ = 5 362, +149,8%).

Органы ГПН МЧС России в рамках своей компетенции осуществляют профилактику пожаров в форме профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности [8, с. 4].

Органами ГПН МЧС России в отношении контролируемых лиц и их представителей осуществлены следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование по вопросам соблюдения обязательных требований - 412 222 (АППГ = 366753, +12,4%);

2) консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей, в т.ч. в ходе проведения КНМ и профилактического визита – 297 774 (АППГ = 282 621, +5,4%);

3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности – 74 952 (АППГ = 39482, +89,8%);

4) профилактический визит – 223 955 (АППГ = 119925, +86,7%);

5) обобщение правоприменительной практики – 354 (АППГ = 174, +103,5%).

Одной из задач законодательства об административных правонарушениях является применение мер административного пресечения правонарушений в области пожарной безопасности при проведении КНМ [9, с. 5].

По фактам совершения правонарушений обязательных требований пожарной безопасности в отношении физических и юридических лиц возбуждено 81 079 дел об административных правонарушениях (АППГ = 89 224, -9,2%).

Государственными инспекторами по пожарному надзору назначено 27 046 административных наказаний в виде штрафа (АППГ = 31 899, -15,3%), и в виде предупреждения 58 497 (АППГ = 54 538, +7,3%).

Большинство нарушений связаны с обеспечением безопасности людей, с возможной причиной возникновения пожара, ограничением распространения пожара, созданием условий для успешного тушения пожара.

Несмотря на принимаемые превентивные меры сведения об обстановке с пожарами и их последствиями на поднадзорных объектах свидетельствуют о том, что их динамика в Российской Федерации остается достаточно напряженной [10, с. 4-5].

За 9 месяцев 2023 г. на поднадзорных объектах произошло 13139 пожаров (АППГ = 14376, -9,8%), на которых погибли 116 человек (АППГ = 122, -8,6%), получили травмы 349 человек (АППГ = 414, -3,0%).

Основной причиной возникновения 5 029 пожаров (АППГ = 5 985, -16%) в зданиях и сооружениях поднадзорных объектов является неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – 2 087 (АППГ = 2 113, -1,2%).

Значительное количество пожаров произошло из-за аварийных режимов работы электрических сетей и оборудования – 5 020 пожаров (АППГ = 5 639, -11%), а также нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования – 506 (АППГ = 609, -16,9%).

Таким образом, результаты контрольно-надзорной и профилактической деятельности органов ГПН МЧС России по осуществлению федерального ГПН позволяют сделать вывод о том, что мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности должны быть направлены на снижение гибели и травмирования людей на пожарах [11, с. 5-6].

Изменение состояния обстановки с пожарами и их последствиями возможно за счет достижение следующих целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

При этом задачами профилактики нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности являются:

1) выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации;

2) создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к добросовестному поведению в сфере обеспечения пожарной безопасности, формирования позитивной ответственности за свои действия (бездействие), поддержания мотивации в данной сфере;

3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фомин А.В., Добрынина А.Е. Планирование мероприятий по профилактике риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности // Наукосфера. 2021. № 12(2). С.173-180.

2. Войтенко О.В., Сай А.Р., Тиранов Д.М. Профилактика в области пожарной безопасности – новый этап развития // Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности: научно-аналитический журнал. 2021. № 3. С. 21-25.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федер. закон Рос. Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ с изм. и доп. от 01 марта 2023 г. URL: <https://base.garant.ru/12161584> (дата обращения: 05.11.2023).

4. О пожарной безопасности: Федер. закон Рос. Федерации от 21 дек. 1994 г. № 69-ФЗ с изм. и доп. от 19 окт. 2023 г. URL: <https://base.garant.ru/10103955> (дата обращения: 05.11.2023).

5. Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля: Пост. Прав. Рос. Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 с изм. и доп. от 10 окт.2023 г. URL: <https://base.garant.ru/403681894> (дата обращения: 05.11.2023).

6. Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год: Распор. МЧС России от 7 дек. 2022 г. № 1345. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405818645> (дата обращения: 05.11.2023).

7. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2024 год. URL: <https://mchs.gov.ru/dokumenty/7070> (дата обращения: 05.11.2023).

8. О федеральном государственном пожарном надзоре: Пост. Прав. Рос. Федерации от 12 апр. 2012 г. № 290 с изм. и доп. от 14 сент. 2023 г. URL: <https://base.garant.ru/70161266> (дата обращения: 05.11.2023).

9. Доклады с обобщением правоприменительной практики и руководствами по соблюдению обязательных требований за 2022 год: от 24 апр. 2023 г. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406722039> (дата обращения: 05.11.2023).

10.Пожары и пожарная безопасность в 2022 году: информ.- аналитич. сб. Балашиха: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2023. 80 с. URL: <http://www.vniipo.ru/sborniki-katalogi-perechni> (дата обращения: 05.11.2023).

11. Савенкова А.Е., Завьялов Д.Е., Кузьмина Т.А. Роль профилактических мероприятий, направленных на предупреждение гибели и травмирования людей на пожарах // Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности: научно-аналитический журнал. 2021. № 3. С. 5-9.

© *Фомин А.В., Каримов Е.И., Коломеец А.А., 2023.*